

ESTRATÉGIAS DE ENFERMAGEM PARA PREVENÇÃO DE HIPERTENSÃO E DIABETES EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA NO CEARÁ

Zicelque Inácio Nunes Vieira¹

Josineide Domingos Mutange²

Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete³

RESUMO:

As doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM), representam desafios significativos à saúde pública global, especialmente em comunidades de baixa renda. Caracterizado por níveis glicêmicos elevados, o DM tipo 2 está frequentemente associado à HAS, definida por pressão arterial persistente $\geq 140/90$ mmHg, ambas compartilhando fatores de risco como obesidade, sedentarismo e dieta inadequada. No Ceará, a elevada mortalidade por essas condições evidencia a necessidade de intervenções eficazes. Dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde indicam que, entre 2013 e 2022, aproximadamente 2.218 óbitos anuais foram atribuídos a doenças hipertensivas no estado, enquanto a Secretaria da Saúde do Ceará (SESA) reportou 583 mortes por DM em 2018, majoritariamente em adultos de 30 a 69 anos. Este estudo objetivou analisar as estratégias de enfermagem empregadas na prevenção e controle de HAS e DM em comunidades de baixa renda do Maciço do Baturité, Ceará, com foco em sua eficácia e aplicabilidade. A metodologia consistiu em uma revisão de literatura, na qual 45 publicações do Google Scholar e Scielo foram analisadas,

¹ Universidade da integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Discente do Instituto de Ciências da Saúde, e-mail: nunesvieirazicelqueinacio@gmail.com

² Universidade da integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Discente do Instituto de Ciências da Saúde, e-mail: Josineidemutange48@gmail.com

³ Universidade da integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Docente do Instituto de Ciências da Saúde, e-mail: larissanicolete@unilab.edu.br

selecionando-se 12 artigos publicados em português entre 2014 e 2024. A seleção foi complementada por relatórios oficiais do Ministério da Saúde e da SESA, priorizando fontes que abordassem conceituações de HAS e DM, estratégias de prevenção e dados regionais. Os estudos indicaram uma prevalência de diabetes ligeiramente maior em mulheres do que em homens no Ceará. Um estudo transversal com trabalhadores da área da saúde em Fortaleza (2014-2024) reportou que 63,9% dos casos ocorreram em mulheres, associando isso a fatores como obesidade abdominal e sedentarismo, mais prevalentes no sexo feminino.

Outro estudo sobre idosos em uma cidade cearense observou que 86,54% das mulheres com diabetes também apresentavam hipertensão, sugerindo maior vulnerabilidade a comorbidades. Para hipertensão, a prevalência foi semelhante entre gêneros, mas com tendência de maior controle em mulheres devido à maior adesão a consultas em unidades básicas de saúde. Observou-se também que os tratamentos para diabetes e hipertensão no Ceará seguem as diretrizes do Ministério da Saúde e incluem abordagens farmacológicas e não farmacológicas. Para diabetes, os artigos destacaram o uso de metformina como terapia de primeira linha, frequentemente combinada com insulinoterapia em casos avançados. A educação em saúde para autogestão, incluindo monitoramento glicêmico e adesão à dieta, foi amplamente recomendada, com estudos apontando melhora na qualidade de vida de pacientes idosos, em geral as principais estratégias utilizadas pelos enfermeiros na região do Ceará para reduzir estas enfermidades são: Protocolos Padronizados, Educação em Saúde, Monitoramento Contínuo e Ações Comunitárias. Portanto, nos relatórios da SESA de 2024 em comparação com os relatórios de 2014-2022, observa-se que as estratégias de enfermagem implementadas no Ceará têm se mostrado eficazes na prevenção e controle da hipertensão e diabetes em comunidades de baixa renda, embora ainda apresentem números altos de doentes nestas circunstâncias.

Palavras-chave: Hipertensão; Diabetes; Saúde Coletiva; Enfermagem; Prevenção;